

KATTALIKLAR QIYMATINING ANIQLASH JARAYONINING BAJARILISHI

Shertaylaqov G.M. , dots. JizPI

Ziyodullayeva O.M., 2-kurs magistrant JizPI

Kalit soʻzlar: namligini aniqlash, oʻlchovchi asboblar, elektrik singdiruvchanlik, litiy eritmasi, dielkometrik, elektr va mexanik parametr, ermoresistorlar, radioizotop nam oʻlchagichlar.

Annotatsiya: Materialning namligi uning massa birligidagi absolut yoki nisbiy namligi bilan belgilanishi. Jismning absolut namligi deb, uning birlik massasidagi suv bugʻlari massasiga, nisbiy namlik deb, absolut namlikning boʻlishi mumkin boʻlgan eng katta namlikka nisbatiga aytilishi yoritib berilgan.

Hayotda mavjud jonli, jonsiz tabiatdagi obʻektlar va hodisalarning tavsiflariga nomlar beriladi. Shu nomlar yordamida bu tavsiflar orasidagi tafovutlar belgilanadi. Shunday qilib “u narsa nima, bu narsa nima?” degan savollarga javob boʻluvchi taʼriflarga ega tushunchalar paydo boʻladi. Tarix davomida tushunchalar soni toʻxtovsiz oshib boradi va hozir ham oshib bormoqda. Baʼzi hollarda tushuncha oʻrniga fizikaviy kattalikni qoʻllash imkoni mavjud boʻladi. Bunda tegishli tavsiflar shunday boʻlishi kerakki, keyin uning uchun birlikni aniqlash va oʻlchashlarni bajarish mumkin boʻlishi lozim. Unda bu kattaliklar uchun matematik ifodalar tarzida tabiat qonunlari shakllantiriladi. Bu matematikaning umumiy qoidalari boʻyicha hisob-kitoblar olib borish imkonini beradi.

Aytish mumkinki kattaliklar oʻlchangan deb qaraladi, agar qandaydir birlik shu kattalik ichida necha marta joylashgani maʼlum boʻlsa. Birlikning kattalik ichida necha marta joylashgani kattalikning sonli qiymati $\{G\}$ hisoblanadi. Agar ramziy ravishda kattalik G ning birligini $[G]$ deb belgilasak (vaqtning birligi 1 sekund, tokning birligi 1 Amper), unda

$$\{G\} = \frac{G}{[G]}$$

Sonli qiymat sof son hisoblanib, unda qandaydir qo‘shimcha ma‘lumot yo‘q yo‘q bo‘ladi. Bu ifodani,

$$G = \{G\}[G] \quad (2)$$

ko‘rinishda ham berish mumkin bo‘ladi.

Shuning uchun kattalik G ning qiymatini ko‘rsatish (o‘lchangan qiymatini ko‘rsatish) tegishli birlikni ham ko‘rsatishni taqozo qiladi. Ya‘ni o‘tkazgichdagi elektr toki I uning birligi 1 Amper (1 A) dan 10 marta katta bo‘lsa, unda tok $I = 10$ A ga teng bo‘ladi (ta‘kidlaymizki, $10 [A]$ emas, lekin doimo $10 [I] = 10 A$).

Noqulayliklarga olib keluvchi o‘ta katta yoki o‘ta kichik (10 ga nisbatan) tartibli son qiymatlar birlikning eski nomli yangi razryadlari yordamida qo‘shimchalar kiritish bilan qisqartirilib ifodalanadi (shunday yangi birliklar paydo bo‘ladi, masalan, $1 \text{ mm}^3 = 1 \cdot (10^{-3} \text{ m})^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$) ko‘rinishda berish mumkin. Fizikaviy kattalikning o‘zi bunda o‘zgarmaydi, chunki

$$G = \{G\}[G] = \{FG\}[G/F] = \{G'\}[G']. \quad (3)$$

Agar birlikni F marta kichraytirsak, unda sonli qiymat ham F marta oshadi. Fizikaviy kattalikning bunday invariantliginafaqat birlikni o‘n darajasi qandaydir songa o‘zgartirganda, balki ushbu birlikni boshqa o‘zgaritirishlarida ham, masalan, metrni dyuymga o‘zgartirganda ham saqlanib qoladi.

Kattaliklarning ta‘rifini keltirishdan oldin ularning mohiyatiga muqaddima keltirsak.

Yon-veringizga bir nazar tashlang, har xil buyumlarni, jonli va jonsiz predmetlarni ko‘rasiz. Garchi bu sanab o‘tilganlar bir-birlaridan tubdan farq qilsa ham hozir ko‘rishimiz kerak bo‘lgan xossalar va xususiyatlar bo‘yicha ulardagi muayyan umumiylikni ko‘rishimiz mumkin. Masalan, ruchka, stol va do‘stingizni olaylik. Bular bir-biridan qanchalik o‘zgacha bo‘lmasin, lekin o‘zlarida shunday bir

umumiylikni kasb etganki, bu umumiylik ularning uchallasida ham bir xilda tavsiflanadi. Agarda gap ularning katta-kichikligi xususida boradigan bo'lsa, biror bir yo'nalish bo'yicha olingan va aniq chegaraga (oraliqqa) ega bo'lgan makonni yoki masofani tushunamiz. Aynan mana shu xossa uchala ob'yekt uchun bir xil ma'noga ega. Ushbu ma'no nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ular orasidagi tafovut faqat qiymatdagina bo'lib qoladi. Yoki og'irlik tushunchasini, ya'ni misol tariqasida olingan ob'yektlarning Erga tortilishini ifodalaydigan xususiyatini oladigan bo'lsak ham, mazmunan bir xillikni ko'ramiz. Bunda ham ular orasidagi tafovut ularning Erga tortilish kuchining katta yoki kichikligida, ya'ni qiymatidagina bo'ladi. Biz buni oddiygina qilib **og'irlik** deb atab qo'yamiz. Bu kabi xususiyatlar talaygina bo'lib, ularga **kattalik** nomi berilgan.

Kattaliklar juda ko'p va turli-tuman, lekin ularning barchasi ham ikkitagina tavsif bilan tushuntiriladi. Bu sifat va miqdor tavsiflari.

Sifat tavsifi olingan kattalikning mohiyatini, mazmunini ifodalaydigan tavsif hisoblanadi. Gap masofa borasida ketganda muayyan olingan ob'yektning o'lchamlarini, uzun-qisqaligini yoki baland-pastligini bildiruvchi xususiyatni tushunamiz, ya'ni ko'z oldimizga keltiramiz. Buni oddiygina bir tajribadan bilishimiz mumkin. Bir daqiqaga boshqa ishlaringizni yig'ishtirib, ko'z oldingizga og'irlik va temperatura nomli kattaliklarni keltiring... Xo'sh, ularning sifat tavsiflarini seza oldingizmi. Bir narsaga ahamiyat bering-a, og'irlik deganda qandaydir bir mavhum, og'ir yoki engil ob'yekt, aksariyat, tarozi toshlarini ko'z oldiga keltirgansiz, temperatura to'g'risida gap borganda esa, issiq-sovuqlikni bildiruvchi bir narsani gavdalantirgansiz. Aynan mana shular biz sizga tushuntirmoqchi bo'lgan kattalikning sifat tavsifi bo'lib hisoblanadi.

Endi olingan ob'yektlarda biror bir kattalik to'g'risida so'zlaydigan bo'lsak, bu ob'yektlar o'zida shu kattalikni ko'p yoki kam "mujassamlashtirganligini" shohidi bo'lamiz. Bu esa kattalikning miqdor tavsifi bo'ladi.

Mana endi kattalikning ta'rifini keltirishimiz mumkin:

Kattalik - sifat tomonidan ko'pgina fizikaviy ob'yektlarga (fizikaviy tizimlarga, ularning holatlariga va ularda o'tayotgan jarayonlarga) nisbatan umumiy bo'lib, miqdor tomonidan har bir ob'jekt uchun xususiy bo'lgan xossadir.

Ta'rifda keltirilgan xususiylik biror ob'jektning xossasi ikkinchisirikiga nisbatan ma'lum darajada kattaroq yoki kichikroq bo'lishini ifodalaydi.

Biz o'rganayotgan metrologiya fani aynan mana shu kattaliklar, ularning birliklari, o'lchash texnikasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. "Kattalik" atamasidan xossaning faqat miqdoriy tomonini ifodalash uchun foydalanish to'g'ri emas (masalan, "massa kattaligi", "bosim kattaligi" deb yozish), chunki shu xossalarning o'zi kattalik bo'ladi. Bunda "kattalik o'lchami" degan atamani ishlatish to'g'ri hisoblanadi. Masalan, ma'lum jismning uzunligi, massasi, elektr qarshiligi va hokazolar.

Har bir fizikaviy ob'jekt bir qancha ob'jektiv xossalar bilan tavsiflanishi mumkin. Ilm-fan taraqqiyoti va rivojlanishi bilan bu xossalarni bilishga talab ortib bormoqda. Hozirga kelib zamonaviy o'lchash vositalari yordamida 70 dan ortiq kattalikni o'lchash imkoniyati mavjud. Bu ko'rsatkich 2050 yillarga borib 200 dan ortib ketishi bashorat qilinmoqda.

Ko'pincha kattalikning o'rniga parametr, sifat ko'rsatkichi, tavsif (xarakteristika) degan atamalarni ham qo'llanishiga duch kelamiz, Lekin bu atamalarning barchasi mohiyatan kattalikni ifodalaydi.

Muayyan guruhlardagi kattaliklarning orasida o'zaro bog'liqlik mavjud bo'lib, uni fizikaviy bog'lanish tenglamalari orqali ifodalash mumkin. Masalan, vaqt birligidagi o'tilgan masofa bo'yicha tezlikni aniqlashimiz mumkin. Mana shu bog'lanishlar asosida kattaliklarni ikki guruhga bo'lib ko'riladi: asosiy kattaliklar va hosilaviy kattaliklar.

Asosiy kattalik deb ko'rilayotgan tizimga kiradigan va shart bo'yicha tizimning boshqa kattaliklariga nisbatan mustaqil qabul qilib olinadigan kattalikka aytiladi. Masalan, masofa (uzunlik), vaqt, temperatura, yorug'lik kuchi kabilar.

Hosilaviy kattalik *deb tizimga kiradigan va tizimning kattaliklari orqali ifodalanadigan kattalikka aytiladi*. Masalan, tezlik, tezlanish, elektr qarshiligi, quvvat va boshqalar.

Har bir xossa ko‘p yoki kam darajada ifodalanishi, ya’ni miqdor tavsifiga ega bo‘lishi mumkin ekan, demak bu xossani o‘lchash ham mumkin. Bu haqda buyuk italiyalik olim Galileo Galilei “O‘lchash mumkin bo‘lganini o‘lchang, mumkin bo‘lmaganiga esa imkoniyat yarating” degan edi.

Kattaliklarning sifat tavsiflarini rasmiy tarzda ifodalashda o‘lchamlikdan foydalanamiz.

Kattalikning o‘lchamligi *deb, shu kattalikning tizimdagi asosiy kattaliklar bilan bog‘liqligini ko‘rsatadigan va proporsionallik koeffitsienti 1 ga teng bo‘lgan ifodaga aytiladi*.

Kattaliklarning o‘lchamligini dimension - o‘lcham, o‘lchamlik ma’nosini bildiradigan (ingl.) so‘zga asoslangan holda dim simvoli bilan belgilanadi.

Odatda, asosiy kattaliklarning o‘lchamligi mos holdagi bosh harflar bilan belgilanadi, masalan,

$$\dim l = L; \quad \dim m = M; \quad \dim t = T.$$

Hosilaviy kattaliklarning o‘lchamligini aniqlashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

1. Tenglamaning o‘ng va chap tomonlarining o‘lchamligi mos kelmasligi mumkin emas, chunki, faqat bir xil xossalargina o‘zaro solishtirilishi mumkin. Bundan xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, faqat bir xil o‘lchamlikka ega bo‘lgan kattaliklarnigina algebraik qo‘shishimiz mumkin.

2. O‘lchamliklarning algebrai ko‘payuvchandir, ya’ni faqatgina ko‘paytirish amalidan iboratdir:

2.1. Bir nechta kattaliklar ko‘paytmasining o‘lchamligi ularning o‘lchamliklarining ko‘paytmasiga teng, ya’ni: A, B, C, Q kattaliklarining qiymatlari orasidagi bog‘lanish $Q = ABC$ ko‘rinishda berilgan bo‘lsa, u holda

$$\dim Q = (\dim A)(\dim B)(\dim C).$$

2.2. Bir kattalikni boshqasiga bo'lishdagi bo'linmaning o'lchamligi ularning o'lchamliklarining nisbatiga teng, ya'ni $Q = A/B$ bo'lsa, u holda

$$\dim Q = \dim A / \dim B.$$

2.3. Darajaga ko'tarilgan ixtiyoriy kattalikning o'lchamligi uning o'lchamligini shu darajaga oshirilganligiga tengdir, ya'ni, $Q = A^n$ bo'lsa, u holda,

$$\dim Q = \dim A^n.$$

Masalan, agar tezlik $v = l/t$ bo'lsa, u holda

$$\dim v = \dim l / \dim t = L/T = LT^{-1}.$$

Shunday qilib, hosilaviy kattalikning o'lchamligini ifodalashda quyidagi formuladan foydalanishimiz mumkin:

$$\dim Q = L^n M^m T^k \dots,$$

bunda, L, M, T, \dots , - mos ravishda asosiy kattaliklarning o'lchamligi; n, m, k, \dots , - o'lchamlikning daraja ko'rsatkichi.

Har bir o'lchamlikning daraja ko'rsatkichi musbat yoki manfiy, butun yoki kasr songa yoxud nolga teng bo'lishi mumkin. Agar barcha daraja ko'rsatkichlari nolga teng bo'lsa, u holda bunday kattalikni **o'lchamsiz kattalik** deyiladi. Bu kattalik bir nomdagi kattaliklarning nisbati bilan aniqlanadigan nisbiy (masalan, dielektrik o'tkazuvchanlik), logarifmik (masalan, elektr quvvati va kuchlanishining logarifmik nisbati) bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. K.L.Kulikovskiy, V.YA. Kuper. Metodi i sredstva izmereniy: Ucheb. Posobie dlya. VUZOV.-M.
2. A.M. Golovanova, A.V. Kravsov. Teoreticheskie osnovy elektrotexniki. Elektricheskie izmereniya: Uchebnoe posobie dlya studentov elektrotexnicheskix spetsialnostey.-M.: 2006.
3. Shishkin I.F. Metrologiya, standartizatsiya i upravleniye kachestvom. M.,Izd. Standartov.
4. Ismatullayev P.R., To'xtamurodov Z.T., Abdullayev A.X., Saydazova R.A. Standartlashtirish, metrologiya, va sertifikatlashtirishga muqaddima. O'quv qo'llanma. Konstruktor ICHB, Toshkent.